

MEHNAT MIGRATSIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining maginstranti
Sidikov Tolib Iskandarovich

***Annotatsiya:** Iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy kontseptsiyasida tashqi mehnat migratsiyasi omilining ta'siri to'liq hisobga olinmaydi, ishchi kuchi, inson kapitali sifat xususiyatlarining o'zgarishi va ularning qabul qiluvchi mehnat bozorlarining inklyuziv rivojlanishi bilan bog'liqligiga etarlicha e'tibor berilmaydi. Maqolada tashqi mehnat migratsiyasining qabul qiluvchi mehnat bozorlarining iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil etilgan.*

***Annotation:** in the modern concept of Economic Development, the influence of the factor of external labor migration is not fully taken into account, insufficient attention is paid to the change in the qualitative characteristics of labor, human capital and their connection with the inclusive development of the receiving labor markets. The article analyzes the impact of external labor migration on the economic development of host labor markets.*

***Kalit so'zlar:** Aholi migratsiyasi, uy xo'jaligi, texnologik rivojlanish, hamshiralar, enagalar.*

***Keywords:** population migration, household, technological development, nurses, nannies.*

Aholi migratsiyasi - bu mamlakat hududiy birliklari farovonligining ishonchli manbai bo'lganligi sababli uning yo'nalishi va dinamikasini tahlil qilish juda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda migratsiya geografiya, sotsiologiya, iqtisod, demografiya, statistika, huquq va boshqa ko'plab fanlar tomonidan o'rganilmoqda. Migratsiya aholi demografik tarkibini shakllantiradi, mintaqaviy va mahalliy mehnat bozorlari holatini belgilaydi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ijtimoiy-iqtisodiy

siyosatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun migratsiya oqimlari hajmi va yo'nalishini oldindan bilish muhim ahamiyatga ega. Migratsiya omillarini aniqlash, uning oqibatlarini baholashni tegishli modellarni tuzmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Migrantlar u yoki bu viloyatga emas, birinchi navbatda shahar, shaharcha, qishloq aholi punktiga boradi. Odamlar uchun bandlik shartlari nafaqat mintaqada, balki ma'lum bir mahalliy mehnat bozorida ham muhim ahamiyatga ega. Hududlar darajasida mahalliy bozor har doim ham shakllanmasligi mumkin.

1992 yilda tadqiqotchilar R. Barro va K. Sala-i-Martin migratsiyaning iqtisodiy o'sishga ta'sirini tadqiq etishgan¹. Ular mehnat muhojirlar inson kapitalining qabul qiluvchi davlat iqtisodiyotining o'sish sur'atlarini rag'batlantirishdagi rolini tahlil qilishga qaratildi.

Fridberg R. va Hunt D tadqiqot ishlarida asosiy e'tibor immigratsiyaning qabul qiluvchi mamlakatga ijobiy ta'sirini, xorijiy ishchi kuchining to'ldirilishi va qulay ichki omillar sifatida o'rganishga qaratganlar². Mualliflarning ta'kidlashicha, mezbon mamlakatlarda ishsizlikni nazariy jihatdan oshishini ta'jidlagan bo'lsalarda, ammo ularning AQSh va Germaniya uchun empirik hisob-kitoblari bandlik va ish haqi darajasiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmaganligini aniqlashgan. Biroq, qabul qiluvchi mamlakat hududida migrantlarning notekis taqsimlanishi tufayli mehnat bozorida ma'lum tarkibiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Shiff M tomonidan olib borilgan tadqiqotda asosiy e'tibor savdoni liberallashtirishning kirib kelayotgan mehnat migratsiyasiga ta'siriga qaratgan³. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, savdoni liberallashtirish malakasiz ishchilar migratsiyasiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. M.Schiffning fikricha, agar immigratsiya oqimini kamaytirish zarur bo'lsa, investitsiyalarni yo'naltirish va mehnat donor-mamlakatlariga moliyaviy yordam ko'rsatish kerak.

¹ Barro, R. and Sala-i-Martin, X. (1992). Regional growth and migration: A Japan-United States comparison. *Journal of Journal of the International and Japanese Economies*, 6, 312-346.

² Friedberg, R. and Hunt, J. (1995). The impact of immigrants on host country wages, employment and growth. *Journal of Economic Perspectives*, 9(2), 23-44.

³ Schiff, M. (1996). South-North migration and trade: a survey. Technical Report 9302, World Bank.

Borjas G asarlarida asosiy e'tibor immigratsiyani iqtisodiy tahlil qilishning ikki jihatiga, ya'ni migratsiya qarorini belgilovchi omillarga va immigrantlarning qabul qiluvchi davlat iqtisodiyotiga ta'siriga qaratilgan. Muallif muhojirlar va mahalliy aholining malakalarini farqlash bo'yicha empirik tadqiqotlarga e'tibor qaratadi, chunki muallifning fikricha, bu migratsiyaning mezbon davlatga ta'sirini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Tadqiqot, shuningdek, migratsiyaning qabul qiluvchi mamlakatdagi ish haqiga ta'sirini aniqlashga harakat qiladi.

Ayrim hududlarda migratsiya oqimi daromadlar, ishsizlik bo'yicha farqlanishning pasayishiga yordam beradi. Ayrim hududlarda esa tengsizlikning kuchayishiga olib keladi yoki hech qanday natijaga olib kelmasligi ham mumkin. Qadim zamonlardan beri odamlar bir joydan ikkinchi joyga ko'chib kelishgan. Ba'zilar yaxshiroq ish, ta'lim, iqtisodiy manfaatdorlik yoki oilani birlashtirish uchun harakat qilsalar, boshqalar mojaro, terrorizm yoki inson huquqlari buzilishidan qochishga majbur. Iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar yoki boshqa ekologik omillar ta'siri natijasida ko'plab odamlar ko'chib ketmoqda.

Bugungi dunyoda misli ko'rilmagan miqyosda odamlar harakatining guvohi bo'lmoqdamiz. Odamlar tug'ilgan joyidan boshqa mamlakatlarda yashaydi. 2019-yilda migrantlar soni 272 million kishiga yetdi. 2000 yilda dunyoda 173 millionga yaqin muhojir bo'lgan. Biroq, xalqaro migrantlarning sayyoramiz aholisining umumiy sonidagi ulushi so'nggi o'n yilliklarda deyarli o'zgarmadi: 1980 yilda 2,3%, 2000 yilda 2,8% va 2017 yilda 3,4%.

2019-yilda xalqaro migrantlar soni 272 millionga yetdi, bu 2017-yilga nisbatan 14 millionga ko'p. Ayollar migrantlar umumiy sonining 48 foizini tashkil etadi, 38 millionga yaqini bolalar, 4,4 millioni xalqaro talabalar va 164 millioni yoki 60,3 foizi mehnat muhojirlari hisoblanadi. Migrantlarning 75 foizi mehnatga layoqatli yoshdagi (20-64 yosh) odamlardir. Barcha muhojirlarning qariyb 31 foizi

Osiyoda, 30 foizi Yevropada, 26 foizi Amerikada, 10 foizi Afrikada va 3 foizi Okeaniyada istiqomat qiladi⁴.

Hududlardan migrantlarning chiqib ketishi undagi ish haqi va aholi jon boshiga daromadlarning oshishiga olib keladi. Agar muhojirlar kam ta'minlangan hududlardan farovonroq hududlarga o'tishlarini hisobga olsak, migratsiya oqimi ish haqi va aholi jon boshiga o'rtacha daromadlarning tenglashishiga olib keladi.

2030 yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibi migratsiyaning barqaror rivojlanishga ijobiy hissasini tan oladi. 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlaridan 11 tasida migratsiya va mobillikka taalluqli maqsad va ko'rsatkichlar mavjud.

Xalqaro migratsiya tashkiloti 1951 yilda hukumatlararo tashkilot sifatida tashkil etilgan. XMT o'z faoliyatida insonparvar va tartibli migratsiya muhojirlarga ham, ularni qabul qiluvchi jamiyatga ham foyda keltirishi kerak degan tamoyilga amal qiladi. XMT o'z hamkorlari bilan birgalikda migratsiya sohasidagi operativ muammolarni hal qilishga yordam berishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshiradi.

2016 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Migratsiya Tashkiloti o'rtasida Aloqalar to'g'risidagi bitim tuzilgan. XMT BMTning ixtisoslashgan muassasalaridan biriga aylandi.

XMT iamamigrant.org “Men migrantman” platformasini ishlab chiqdi. 2019-yilda dunyoda 270 million migrant, ya'ni o'z tug'ilgan mamlakatida yashamaydigan odamlar bor edi. 1990-yildan buyon muhojirlar soni 120 millionga oshdi. Biroq, so'nggi 60 yil ichida muhojirlarning dunyo aholisidagi ulushi taxminan 3 foizini tashkil etdi.

Ta'kidlash kerakki, iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda muhojirlarning umumiy aholi sonidagi ulushi 7 foizdan 12 foizga oshgan bo'lsa, rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 2 foiz atrofida qolmoqda.

Migrantlar ko'pincha o'z mintaqasidagi mamlakatda yashashni tanlashadi. Biroq, xalqaro migratsiyaning muhim qismi uzoq masofalarga (masalan, Janubiy

⁴ <https://www.un.org/ru/global-issues/migration>

Osiyodan Yaqin Sharqqa), ayniqsa, rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan mamlakatlardan rivojlangan iqtisodiyotlarga to'g'ri keladi.

Mamlakatimizda bo'layotgan ba'zi hodisalarni dunyodagi o'zgarishlarni tahlil qilmay anglab bo'lmaydi. Masalan, AQSh har yili mamlakatga keladigan migrantlarni rasmiy da'vat qilsa, boshqa mamlakatlar, xususan, Rossiya chetdan ishchi kuchi oqimiga muxtojligini rasman tan olmaydi, lekin turli maxsus dasturlar orqali rus millatiga mansub bo'lgan aholini dunyo bo'yicha Rossiyaga jalb qilishga intiladi.

Bu jarayonlarda oxirgi yillari O'zbekiston fuqarolarining ulushi borgan sari ortib bormoqda. AQSh Davlat Departamenti ma'lumotlariga qaraganda, har yili 6-7 ming o'zbeklar 1990-2016 yillar davomida immigratsion viza (green card) egasi bo'lishga erishganlar. 2019 yilgi lotereya natijalari bo'yicha esa mavjud 50 mingta kartadan 1743 tasi o'zbekistonliklarga tekkan (2150 dan ortiq kishi o'ynagan). Bu ko'rsatkich bo'yicha biz Rossiya va Ukraina fuqarolaridan keyin 3-o'rinda turamiz.

O‘zbekiston Respublikasi mehnat resurslari tarkibi

Ko‘rsatkichlar	2019 йил	2020 йил	2021 йил
Mehnat resurslari, ming kishi	18 949,0	19 158,2	19 345,0
Doimiy aholiga nisbatan, foizda	56,4	56,0	55,4
Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi, ming kishi	18 857,6	19 075,7	19 258,1
Doimiy aholiga nisbatan, foizda	56,2	55,7	55,2
Mehnat resurslariga nisbatan, foizda	934,0	99,6	99,6
Ishsizlik darajasi, %	9,0	10,5	9,6
Band aholi sonining mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soniga nisbati, %	68,1	66,0	66,9

Manba: stat.uz

Ma’lumki, oxirgi yillar davomida mamlakatimizda urbanizatsiya sur’atlari keskin kuchayib ketdi. Vaholanki, qishloqdan ketib, shaharlarga kelgan aholining aksariyati o‘ziga ish topolmayapti. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2021 yilda rasmiy ishsizlik hajmi mehnatga layoqatli aholining 9,6% ni tashkil etgan bo‘lsa, 2020 yilda bu ko‘rsatkich 10,5% ni tashkil etdi (2019 yilda 9,0%). Ya’ni har bir davrda mamlakat miqyosida 1,7-2,0 mln. kishi ishsiz bo‘lib qolmoqda.

2021- yil yanvar-dekabr oylarida respublika bo‘yicha ko‘chib kelganlar jami soni 256 814 kishini, shu jumladan respublikaning boshqa hududlaridan ko‘chib kelganlar 254 939 kishini, xorijiy mamlakatlardan ko‘chib kelganlar 1 875 kishini tashkil etdi. Ko‘chib ketganlar soni jami 275 079 kishini, shu jumladan respublikaning boshqa hududlariga ko‘chib ketganlar 254 939 kishini, xorijiy mamlakatlarga ko‘chib ketganlar 20 140 kishini tashkil etib, migratsiya saldosini minus 18 265 kishini tashkil etdi.

1-Rasm. O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha ko‘chib kelganlar va ko‘chib ketganlar soni

O‘zbekiston Respublikasiga xorijiy mamlakatlardan ko‘chib kelganlarning asosiy qismi Qozog‘iston Respublikasi (jami xorijdan ko‘chib kelganlarga nisbatan 38,0%), Tojikiston Respublikasi (18,5 %), Rossiya Federatsiyasi (17,3 %), Qirg‘iz Respublikasi (7,0 %), Turkmaniston Respublikasi (3,3 %) va boshqa mamlakatlar (15,9 %) hissasiga to‘g‘ri kelgan.

O‘zbekiston Respublikasidan xorijiy mamlakatlarga ko‘chib ketganlarning asosiy qismi Qozog‘iston Respublikasi (jami xorijdan ko‘chib kelganlarga nisbatan 56,6 %), Rossiya Federatsiyasi (30,5 %), Tojikiston Respublikasi (3,7 %), Qirg‘iz Respublikasi (2,3 %), Ukraina Respublikasi (1,6 %) va boshqa mamlakatlar (5,3 %) hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘sak mehnat immigratsiyasi birinchi navbatda qabul qiluvchi davlatning mehnat bozoriga ta'sir qiladi. Bu ta'sir ham ijobiy, ham salbiy oqibatlariga olib keladi. Jumladan:

-mehnat resurslari importi ishchi kuchi tanqisligi muammosini bartaraf etishga yordam beradi. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlar tug'ilish darajasining pasayishi tufayli mehnatga layoqatli aholi umumiy sonining qisqarish olib keladi. Bir qator mamlakatlar mehnat resurslarini taqsimlashda mintaqaviy siljishlar uchun resurslarga ega bo'lishiga qaramay, bu muammoni faqat ikkita yo'l bilan hal qilish mumkin: mehnat unumdorligini keskin oshirish va mehnat immigratsiyasini rag'batlantirish. Birinchi variant eng maqbul, ammo vaqt va texnologik rivojlanishni talab qiladi. Ikkinchi variant, ayniqsa, kichik va o'rta biznes uchun yuzaga kelgan kamomadni tezda qondirishni taklif qiladi. Shu bilan birga, shuni hisobga olish kerakki, mehnatga layoqatli aholi sonining qisqarishi iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarida, shu jumladan, mehnat xarajatlarining bosqichma-bosqich kamayishi sharoitida sodir bo'ladi va xizmat ko'rsatish sohasi o'rta va uzoq muddatli istiqbolda xorijiy ishchi kuchiga bo'lgan talabga tabiiy ta'sir ko'rsatadi.

- mehnat muhojirlarining uy xo'jaligida bandligi ayollarning bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Xotin-qizlarning mehnat munosabatlaridagi faol ishtiroki uy xo'jaligida ishchilarga talabni yuzaga keltirdi. Rivojlangan mamlakatlarda hamshiralar, enagalar, uy bekalarining mehnat joylari qisqa vaqt ichida migrantlarga aylandi. Boshqa tomondan, ko'plab ayollar uchun arzon yollangan xorijiy ishchi kuchidan foydalanish imkoniyati ishga kirishishni rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bandlikning ushbu sektorida xodimning qabul qiluvchi davlat tilini bilishi juda muhimdir.

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida aholi bandligi ortib bormoqda. Bu ta'sir past malakali ishchilarni jalb qilishda ham, yuqori malakali ishchilarni jalb qilishda ham kuzatiladi. Kichik biznes, ayniqsa, yaratish va shakllantirish bosqichida xarajatlar miqdoriga keskin bog'liqdir. Xorijiy mehnat resurslari tanqis bo'lgan taqdirda zarur ishchi kuchini olish va ularning narxini pasaytirish imkonini beradi. Bu ta'sir noqonuniy migrantlardan foydalanishda, ayniqsa, mehnat bozorida ijtimoiy kafolatlar yuqori bo'lgan mamlakatlarda ham kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бреттелл, К. Теория миграций / К. Бреттелл, Дж. Холлифилд // Методология и методы изучения миграционных процессов: междисциплинарное учебное пособие / под ред. Ж. Зайончковской [и др.]. – Москва: Центр миграционных исследований, 2007. – С. 33–70.

2. Бритвина, И. Б. Миграция и эффективность массовой коммуникации : учеб.-метод. пособие / И. Б. Бритвина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 162 с. – ISBN 978-5-7996-1173-6.

3. Воробьева, О. Д. Миграционные процессы населения. Вопросы теории и государственной миграционной политики / О. Д. Воробьева // Проблемы правового регулирования миграционных процессов на территории Российской

Федерации.

-2003.-№9(202).-С.9-22.

4. Ивахнюк, И. В. Евразийская миграционная система: теория и политика/И. В. Ивахнюк.-Москва: МАКС Пресс, 2008.-191 с.-ISBN 978-5-317-02566-3.

5.Barro, R. and Sala-i-Martin, X. (1992). Regional growth and migration: A Japan-United States comparison. Journal of Journal of the International and Japanese Economies, 6, 312-346.

6.Friedberg, R. and Hunt, J. (1995). The impact of immigrants on host country wages, employment and growth. Journal of Economic Perspectives, 9(2), 23-44.

7.Schiff, M. (1996). South-North migration and trade: a survey. Technical Report 9302, World Bank.